

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕДИЦИНЫ С ДРУГИМИ СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ

Маннонов Музаффархон
Хожиякбарова Мадина
Акбаров Суннатжон
Ташкентский государственный
стоматологический институт

Аннотация: в статье рассмотрены закономерности и проблемы взаимодействия социологии медицины и взаимодействие медицины с другими социальными институтами.

Ключевые слова: охрана здоровья, компетенция медицины, социология здравоохранения, система здравоохранения, медицинские услуги.

Медицина, являясь социальным институтом общества, обладает обширными институциональными связями с другими социальными институтами, так или иначе реализуя функцию укрепления и охраны здоровья граждан.

Институциональное взаимодействие медицины и семьи базируется на том, что семья выступает и как заказчик медицинских услуг, и как их потребитель, и как результат медицинской деятельности, ибо здоровье каждого пациента влияет на определенный локус семейных отношений. Транзитарную функцию во взаимоотношениях семьи и медицины выполняет такая ценность, как здоровье. Являясь социальной, биологической и экономической ценностью, здоровье сохраняется и воспроизводится в семье.

Интересна связь медицины и религии, выражающаяся в следующем. Во-первых, медицина и религия имеют общий объект интересов – это человек во всей полноте его жизни. Они признают наличие физической и нефизической (в том числе духовной) составляющей человеческой личности. Они относятся к здоровью человека как к комплексному понятию, учитывающему физическое и не только физическое благополучие. Во-вторых, медицина и религия имеют границы компетенции в своей заботе о человеке. Компетенция медицины – это, в основном, лечение патологии, возникающей в сфере физического бытия человека, а также психических расстройств. Компетенция религии – лечение духовной составляющей личности. В-третьих, взаимодействие медицины и религии заключается во взаимном

дополнении в связи с тем, что их сферы компетенции дополняют друг друга – оба института способствуют развитию общества, его благосостоянию и поддержанию его жизнеспособности.

Важна связь медицины и научных исследований. В связи с проблемой общественного здоровья, являющейся проблемой национальной безопасности, возрастает значение научных исследований, направленных на оценку экологической обстановки, ценностных ориентаций и показателей здоровья детей, подростков и молодежи, проживающих в различных регионах. Возникает необходимость своевременной массовой диагностики отдельных компонентов здоровья и проведения различного рода профилактических мероприятий, что становится возможным при использовании современных компьютерных программ.

Большую роль в жизни каждого человека играют средства массовой информации. Они «апеллируют к личности в совокупности ее социальных ролей – как к гражданину и семьянину, представителю социума в целом и жителю конкретного района. Среди основных средств массовой информации можно выделить телевидение, радио, прессу и интернет. На фоне ухудшения здоровья россиян возрастает роль СМИ в распространении информации о здоровье, способах его сохранения и укрепления.

Для сохранения здоровья актуальной задачей СМИ является формирование у всего населения новой культуры здоровья, которая не только снижает вероятность появления болезней, но и позволяет постепенно укреплять жизненные силы человека на основе использования традиционных и нетрадиционных методов профилактики и лечения заболеваний. Изменить отношение людей к своему здоровью невозможно без помощи мощнейшего инструмента формирования общественного мнения – средств массовой информации. Роль СМИ в формировании мировоззрения, ценностей, норм, идеалов и образцов поведения как отдельного человека, так и всего общества, неопределима. Телевидение, радио и пресса, выполняя просветительские, образовательные, информационные, культурно-духовные функции, способны повысить интерес населения к проблемам поддержания высокого уровня своего здоровья.

Однако современные средства массовой информации могут иметь как положительный, так и отрицательный эффект в распространении информации о здоровье.

Положительную роль может играть социальная реклама. В частности, реклама зубных паст, шампуней, гигиенических средств и других способствует закреплению в сознании людей необходимости соблюдения правил личной гигиены. К сожалению, в отечественных СМИ нередко встречается реклама продукции, способной нанести вред здоровью.

Таким образом, медицина, выступая субститутотом системы здравоохранения, имеет сильные институциональные связи с такими социальными институтами, как семья, религия, наука, средства массовой коммуникации. Взаимо дополняя друг друга, имея пограничные функции, данные институты играют значительную роль в охране и укреплении здоровья населения.

ЛИТЕРАТУРА:

- 1.Кесаева Р.Э. Взаимодействие семьи и медицины в современном обществе: Волгоград, 2016.
- 2.Неверкович С.Д. Школа медицины и социологии. 2017. Т. 7. С. 58-63.
- 3.Мазус А.И. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2019. №3. С. 32-34.
- 4.Черкасова А.Е. Институциональное взаимодействие медицины и религии: М., 2015.
- 5.Nurali Nishonalievich, S. . “TODAY’S GENERATION OF ENTREPRENEURS AS A SUBJECT OF HIGH SOCIAL RESPONSIBILITY: TODAY’S GENERATION OF ENTREPRENEURS AS A SUBJECT OF HIGH SOCIAL RESPONSIBILITY”. Central Asian Journal of Innovations and Research, vol. 4, May 2022, <http://www.sciencepublish.org/index.php/cajir/article/view/187>.